

Alzheimer's disease and the Family: Caregiving Challenges and Adaptation Difficulties

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18049624>

Fatima Zahra Elhammoumy **Mohammed Mouaffak** **Adnane Ettouzani**
fatimazahra.elhammoumy@usmba.ac.ma mohammedpsy11@gmail.com adnaneettouzanipsy@gmail.com
Faculty of letters and human Sciences EL-Mohammedia, Hassan II University, Casablanca, Morocco
Received: 31/10/2025 Accepted: 19/12/2025 Published: 31/12/2025

Abstract

Alzheimer's disease is the leading cause of dementia, accounting for 60 to 70 per cent of cases. It is a chronic brain disease characterized by global deficits in cognitive functions, particularly memory. These cognitive deficits are attributable to amyloid plaques and neurofibrillary tangles that disrupt the electronic connection between the brain cells. Consequently, the impact of Alzheimer's disease extends beyond the patient to include the family caregivers who often experience anxiety, helplessness, and resentment. Specialized care for a patient with Alzheimer's disease requires considerable effort, knowledge, and full commitment when it comes to dealing with behavioral alterations, such as confusion and aggression, which make communication and understanding the patient's needs much more difficult. There is a discrepant level of care addressed to the patient by his/her family, which in turn experiences an ongoing stress. Understanding the challenges faced by family caregivers of patients with Alzheimer's disease is a key element to support them in order to deal with this situation.

Keywords: Alzheimer's disease, executive functions, behavioral alterations, family care, psychological distress, adaptation

مرض الألزهايمر والأسرة: تحديات الرعاية وصعوبة التكيف

عدنان التزاني **محمد موفق** **فاطمة الزهراء الحمومي**
adnaneettouzanipsy@gmail.com mohammedpsy11@gmail.com fatimazahra.elhammoumy@usmba.ac.ma
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب
النشر: 2025/12/31 القبول: 2025/12/19 الاستلام: 2025/10/31

ملخص

يعد مرض الألزهايمر السبب الأكثر شيوعاً لمتلازمة الخرف بنسبة 60% إلى 70%، ويرتبط بتراجع كلي للوظائف الذهنية وخاصة على مستوى الأداء المعرفي حيث يصاحبه تدهور ملحوظ في الذاكرة والقدرات المعرفية. لذلك فهو يعتبر واحداً من أهم الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على حياة المصابين بها. حيث يطرح تحديات نوعية للأسر المعنية برعاية المصاب، وذلك يعود للتلف الذي يلحق لويحات الأميلويد (Plaques amyloïdes) وتراكم الألياف العصبية الانتكاسية في الدماغ (Dégénérescence Neurofibrillaires)؛ الأمر الذي يتسبب في اضطرابات على مستوى التواصل الكهربائي بين الخلايا العصبية. هذا الوضع يجعل آثار المرض لا تقتصر على الشخص المصاب بل تمتد لتشمل أيضاً الأسرة التي تهتم برعايته، والتي تجد نفسها في مواجهة العديد من الوضعيات المرتبطة بالشعور بالقلق والعجز والاستياء. فالتحمل والرعاية النوعية التي يتطلبها المصاب تستلزمان جهداً ودراسةً وقرعاً، خاصة مع التغيرات السلوكية التي تطرأ عليه كالارتباك والعوانية والتي تعقد إمكانية التواصل معه وفهم احتياجاته. وعلى الرغم من تباين مستوى الرعاية والتحمل الذي يحظى به المريض من قبل الأسرة، فإن هذه الوضعيات، على وجه العموم، تخلق توتراً على مستوى العلاقات الأسرية نتيجة الإجهاد المستمر. لذلك فإن فهم المتطلبات التي تواجهها الأسرة في رعاية مرضى الألزهايمر أمر حيوي لتقديم الدعم المناسب لها لمواجهة هذه الوضعيات.

الكلمات المفتاحية: مرض الألزهايمر، الوظائف التنفيذية، الاضطرابات السلوكية، الرعاية الأسرية، الضغوط النفسية؛ التكيف

مقدمة

الألزهايمر هو مرض عصبي انتكاسي (Safiri et al., 2024) يتميز بتراكم لويحات الأميلويد والألياف العصبية الانتكاسية (Guillozet et al., 2003)، وهذا ما يؤدي إلى ضمور حجم الدماغ وموت الخلايا العصبية (Schott et al., 2008) وعادة ما يرتبط تلف لويحات الأميلويد بتراكم بروتين بيتا أميلويد (beta-amyloide)، وهو تلف يحدث خارج الخلية العصبية ويؤدي إلى عرقلة التواصل الكهربائي بين الخلايا (Hampel et al., 2021). وتتشكل لويحات الأميلويد نتيجة انشطار بروتين أميلويد بيتا السلفي (APP) (Protéine précurseur de l'amyloïde) الموجود على سطح الخلية، بواسطة beta-secretase و Gamma-secretase إلى مجموعة من الجزيئات، التي يعد بروتين بيتا أميلويد أحد مكوناتها، وذلك نتيجة تراكم البوليبتيدات (polypeptides) 39 و 43 للأحماض الأمينية (Gouras et al., 2014)، ليكون هذا البروتين الحلقة المركزية في تكوين صفائح الأميلويد. أما الألياف العصبية الانتكاسية فتتشكل نتيجة تراكم أنسجة غير طبيعية ناتجة عن تجميع بروتين تو (Protéine Tau)، وعدم قدرة الدماغ على توزيعه داخل الخلايا العصبية (Moloney et al., 2021)، علما أن الاشتغال الطبيعي لهذا البروتين هو النقل العصبي وتحديدا النقل المحوري (Combs et al., 2019) وبالتالي فإن تضرره يؤدي أساسا إلى عرقلة انتقال جزيئات الجسم الخلوي وفقدان التواصل مع البنيات الدماغية، مما يسبب موت الخلايا العصبية (Terwel et al., 2002).

يعد السن من أكثر عوامل الخطر لظهور مرض الألزهايمر، حيث يؤثر بنسبة 2-4% لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وبنسبة 15% لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة، كما يتضاعف معدل الإصابة بالمرض كل خمس سنوات بعد سن 65 سنة (Nicolas, 2018). ومن أبرز عوامل الخطر الأخرى التي تهدد الإصابة بالمرض نجد التاريخ العائلي؛ فقد أكدت دراسة أجرتها ليزا وآخرون (2007) على عينة مكونة من 49 فرد تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 سنة، أن وجود أم أو جدة مصابة بالمرض يزيد من احتمالية الإصابة بالألزهايمر مقارنة بالتاريخ العائلي الأبوي (Moscon et al., 2007)، حيث تصاب النساء أكثر من الرجال (Filon et al., 2016). كما يعد انخفاض مستوى الأداء الاجتماعي والثقافي عاملا مهما، إذ يساهم انخفاض النشاط الاجتماعي في تسريع وتيرة التدهور المعرفي (Wilson et al., 2002)، مقارنة بالمسنين الذين يشاركون في أنشطة اجتماعية وثقافية منتظمة، حيث يساعدهم ذلك على تقليص خطر الإصابة بالألزهايمر بنسبة 40% (Fratiglioni et al., 2004). ومن عوامل الخطر الأخرى الأمراض القلبية والوعائية (Kjeldsen & Frikke-Schmidt, 2024). ويضاف إلى ذلك الأعراض الإكلينيكية التي يستند إليها في التشخيص الطبي، مثل التحليلات المخبرية، والتصوير الدماغية، مما يجعل الألزهايمر اليوم ضمن قائمة أكثر الأمراض الانتكاسية شيوعا (Ávila-Villanueva et al., 2022) بل وأكثرها خطورة، حيث تصل نسبته إلى أكثر من 70% باعتباره ثالث أخطر الأمراض في العالم بعد مرض السرطان والإيدز (Cavayas et al., 2012)، واحتلاله المرتبة الخامسة عالميا بين أسباب الوفيات (Hampel et al., 2021).

يصيب الألزهايمر ما يقارب 46,8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم (Nicolas, 2018)، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 82 مليون شخص بحلول سنة 2030، ثم إلى 152 مليون شخص بحلول سنة 2050، ففي سنة 2000، على سبيل المثال، عرف مرض الألزهايمر انتشارا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصيب 4,5 مليون أمريكي بالمرض، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإصابة إلى 14 مليون شخص بحلول سنة 2050 (Brendan et al., 2007)، ويعرف المغرب أيضا انتشارا لمرض الألزهايمر بنحو 200.000 شخص، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 280000 سنة 2030، وبحلول سنة 2050 قد تصل إلى نحو 400.000 شخص (Taiebne, 2021).

عجز الوظائف المعرفية

تمثل الاضطرابات الذاكرية أولى الإشارات على وجود تدهور معرفي لدى مرضى الألزهايمر (Belleville, 2009)، وتهم بالأساس الذاكرة العاملة وهي نظام ذو سعة محدودة تسمح بمعالجة وتدبير المعلومات الآتية لتنفيذ الإجراءات الفورية وتخزينها بشكل مؤقت (Filgueiras et al., 2013). كما تلعب دورا قياديا في إجراء مجموعة من الأنشطة المعرفية المعقدة، مثل التخطيط، الفهم، الاستدلال وحل المشكلات (Cowan, 2005)، وهي مرتبطة بتلف منطقة الحصين (hippocampe) في الدماغ (Marcelle et al., 2025). وحسب دراسة قام بها بادلي (Baddeley وآخرون (1991) فإن مركز التنفيذ يعد أول مكونات الذاكرة العاملة تضررا لدى مرضى الألزهايمر، وذلك نتيجة التدهور المبكر لمنطقة الفص الجبهي الأمامي مقارنة بالمسنين العاديين من نفس الفئة العمرية (Baddeley et al., 1991). كما أكدت دراسة أخرى قام بها ستوبفورد (Stopford وآخرون (2012) أن اضطرابات الذاكرة العاملة تمثل السمات الأساسية لتشخيص مرض الألزهايمر (Stopford et al., 2012). وفي سياق مماثل، توصلت نتائج دراسة أجراها كرويزيل (Croisile وآخرون سنة (2009) على عينة مكونة من 148 مفحوص (75 مريضا بالألزهايمر و73 مسنا عاديا)، باستخدام خمس رسومات قدمت للمفحوصين من أجل ترميزها والتعرف عليها، إلى أن المسنين العاديين استطاعوا التعرف على المواضع المكانية لكل رسم على حدة، في حين واجه مرضى الألزهايمر صعوبات واضحة في التعرف وترميز هذه الرسومات، ما إن انعكس على صعوبة معالجة المعلومات البصرية المكانية (Croisile et al., 2009).

تتضرر الذاكرة التصريحية بشكل رئيسي لدى مرضى الألزهايمر مقارنة بالذاكرة الضمنية (Jelicic et al., 1995). فقد أكدت دراسة أجرتها يانكا وآخرون (2005) أن تلف الحصين والقشرة الدماغية في المراحل المبكرة من المرض يرتبط مباشرة بتدهور الذاكرة التصريحية (Klein-Koerkamp et al., 2012). وتتأثر الذاكرة الإبيزودية من خلال ذلك بشكل أساسي وهي نظام يعمل على استقبال وترميز وتخزين الذكريات الدقيقة للأحداث السابقة (مثل يوم الزفاف، تاريخ الميلاد) وربطها بسياقها التعليمي والزمني المكاني، بالإضافة إلى السياق الانفعالي أي المشاعر المرتبطة بإعادة تذكر الأحداث (Simon & Bastin, 2014). غالباً ما تمثل اضطرابات الذاكرة الإبيزودية مصدر معاناة للمصابين بالألزهايمر (Ergis & Eusop-Roussel, 2008)، إذ تشمل عدم القدرة على استرجاع المعلومات الشخصية، حتى إذا حدثت منذ فترة قصيرة. ويعود ذلك إلى اضطراب في واحد أو أكثر من المراحل المتضمنة: الترميز، التخزين، أو الاسترجاع، ما قد يؤدي أحياناً إلى تكوين ذكريات مزيفة والتعرف الزائف. في المقابل، تبقى الذاكرة الإجرائية أكثر انحفاً في الألزهايمر (Lechevalier & Habas, 2021)، مما قد يدفع المريض إلى الاعتقاد بأنه يعيش في الماضي، كما يظهر حفظ نسبي للذكريات القديمة مقارنة بالحديثة. ويصاحب إصابة الذاكرة الإبيزودية تدهور نسبي في الذاكرة الدلالية. تشمل أعراض الألزهايمر الأخرى فقدان الذاكرة (Géraldine et al., 2006)، صعوبة في الاستدلال والحكم (Marion Boury, 2015) و تغيرات في المزاج والسلوك (Fillaudeau, 2015)، يرافقها عجز في واحد أو أكثر من الوظائف المعرفية، مثل صعوبة تنظيم الأفكار واتخاذ القرار (Tannou, 2021)، ومشاكل في اللغة تتمثل في صعوبة إيجاد الكلمات المناسبة أثناء الحديث (Barkat et al., 2008)، بالإضافة إلى اضطراب الوظائف التنفيذية (Simon, 2014) والقدرات البصرية الحركية (Lenoir & Siérouff, 2019). وفي دراسة قام بها بيرري Perry وآخرون (2000)، على عينة تضم 133 مسناً عادياً، تتراوح أعمارهم بين 60 و69 سنة، و63 مسناً مصابين بأنواع مختلفة من الخرف (52 حالة تعاني من مرض الألزهايمر، 4 حالات خرف جسم لوي، 2 حالات خرف مختلط، وحالة واحدة خرف جبهى صدغي) (Carole, 2009)، تم تقييم قدرة الانتباه، بما في ذلك الانتباه الانتقائي، المشترك، المستمر والكف. وأظهرت النتائج وجود قصور في سيرورة الانتباه الانتقائي لدى مرضى الألزهايمر مقارنة بالأصحاء، ويعزى ذلك إلى التدهور الحاد في البنيات الدماغية نتيجة موت الخلايا العصبية. مع تقدم المرض، تزداد حدة الأعراض، لتصل بالمصاب إلى نسيان أسماء الأشخاص والأماكن، صعوبة في التعرف على الأقارب والأصدقاء، ومشكلات في التوجه الزمني والمكاني (Arnaud, 2019). ومع ذلك، توجد فروقات فردية بين المرضى، تعود إلى درجة الاحتياط المعرفي (Villeneuve & Belleville, 2010)، ما يجعل الفترة الفاصلة بين الإصابة الفيزيولوجية وظهور الأعراض مختلف من مصاب إلى آخر. فكل مرحلة من مراحل المرض تصاحبها تغيرات خاصة تختلف عن المرحلة التي تليها، ما يجعل التشخيص أكثر تحدياً، نظراً لتشابه أعراض الألزهايمر مع أشكال أخرى من أمراض التنكس العصبي، مثل أمراض الأوعية الدموية الدماغية، التنكس الجبهى الصدغي، مرض الباركنسون.

عجز الوظائف التنفيذية

يعتبر كراي Grady وزملائه (1988) أن المصابين بالألزهايمر منذ المراحل الأولى من الإصابة يظهرون أداء أقل في اختبارات الوظائف التنفيذية مقارنة بالأفراد العاديين، كما لاحظوا أن ضعف الذاكرة وتدهور الوظائف التنفيذية يمثلان من الأعراض الرئيسية لتشخيص المرض، وتسبقهما غالباً اضطرابات في اللغة والتوجيه المكاني (Elisa, 2015). وفي دراسة أجراها كوليت Collette (1999) وزملاؤه، خلصت النتائج إلى أن أداء مرضى الألزهايمر كان ضعيفاً جداً في اختبارات الوظائف التنفيذية الخاصة بالكف والذاكرة مقارنة بالمجموعة العادية، وأن هذا العجز مرتبط بعاملين أساسيين: الأول يتعلق بتنكس الفص الجبهى، والثاني مرتبط بفقدان الاتصال مع باقي المناطق الدماغية الأخرى (Collette et al., 1999)، فعملية المراقبة التنفيذية تتطلب تدخل شبكة عصبية واسعة تشمل مناطق مختلفة من الدماغ، وبالتالي فإن فقدان الاتصال بينهما قد يسهم في حدوث الاختلال التنفيذي. أما دراسة صوفي باديك Sophie Baudic وآخرون (2005)، فقد توصلت إلى وجود علاقة تأثير بين الخلل الوظيفي التنفيذي وضعف الذاكرة الإبيزودية في المرحلة الخفيفة والمتوسطة من مرض الألزهايمر، وأن أوجه القصور في الوظائف التنفيذية تظهر بشكل واضح في المهام التي تستدعي حل مشكلات متداخلة، بينما تظهر أوجه القصور في اللغة والقدرات البصرية المكانية في المراحل المتقدمة من المرض (Baudic et al., 2005) وفي دراسة أخرى لمارشال (2011) وآخرون، تم تأكيد وجود علاقة ارتباطية بين اضطرابات الوظائف التنفيذية وضعف القدرة على القيام بأنشطة الحياة اليومية لدى مرضى الألزهايمر في المراحل المبكرة من المرض، وأن الاختلال التنفيذي هو السبب الرئيسي لهذا التراجع. كما أكدت الدراسة أن هذه العلاقة الارتباطية توجد في مختلف أنواع الخرف (Marshall, et al., 2011)، بينما ركزت دراسة كروفورد Crawford (2005) وآخرون، على علاقة الكف بمستوى المراقبة والتحكم في السلوك، وذلك باستخدام الاختبارات النفسية العصبية لدى مرضى الألزهايمر المبكر، من أجل تحديد أوجه القصور في سيرورة الكف. وقد خلصت النتائج إلى أن المرضى أظهروا ضعفاً واضحاً في اختبار Go-No-Go، إذ ارتكبوا عدداً كبيراً من الأخطاء المرتبطة بالمراقبة والتحكم في الاستجابة وتصحيح الخطأ (Crawford, et al., 2005).

الاضطرابات السلوكية

تظهر الاضطرابات النفسية والسلوكية منذ بداية المرض، ونجدها حاضرة بقوة في جميع مراحل الألزهايمر، إلى أنها تختلف من حالة إلى أخرى، وذلك حسب شخصية المصاب ومحيطه الاجتماعي. وحسب دراسة قام بها ميكا Mega وآخرون (1996) على عينة تتكون من 50 مريضاً بالألزهايمر بدرجات مختلفة، موزعين على الشكل التالي: 17 في المرحلة الخفيفة، و20 في المرحلة المتوسطة، و13 في المرحلة الشديدة. بالإضافة إلى 40 مسناً عادياً. وقد هدفت الدراسة إلى جرد الأعراض العصبية النفسية من أجل رصد وتقييم الاضطرابات السلوكية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن حوالي 88% من مرضى الألزهايمر كانت لديهم العديد من التغيرات السلوكية مقارنة بالأصحاء، وأكثرها شيوعاً: اللامبالاة بنسبة 72%، القلق بنسبة 48%، الاستثارة الانفعالية irritabilité بنسبة 42%، الكآبة (عسر المزاج) dysphorie بنسبة 38%، عجز الكف السلوكي désinhibition بنسبة 36%، الهذيان بنسبة 22%، والهلاوس بنسبة 10% (Mega et al., 1996). كما أكدت دراسة فرانز مولر- سبان Franz Müller-Spahn (2003) أن اضطرابات النوم من الاضطرابات الشائعة جداً لدى مرضى الخرف، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 90% وذلك نتيجة لاختلال النواقل العصبية في الدماغ (Müller-Spahn, 2003). وفي السياق نفسه، توصلت دراسة أنطونيو Antonio وآخرون (2023) إلى أن الأعراض السلوكية مرتبطة بشكل مباشر بتدهور الوظائف المعرفية، وأن هذا التدهور يترجم على شكل عجز وظيفي في أداء الأنشطة اليومية (الأكل، الاستحمام، ارتداء الملابس)، مما يزيد من عبء الرعاية والتكفل لدى مقدمي الرعاية. (Teixeira et al., 2023) وارتباطاً بما سبق، فإن الأعراض السلوكية هي أعراض سريرية ناتجة عن تدهور معرفي، لذلك يمكن اعتبارها مؤشراً مبكراً على وجود تغيرات على مستوى الوظائف التنفيذية والذاكرة (Alves et al., 2017). ومن جهة أخرى، بينت دراسة لروزانا Rossana وآخرون (2022) أنه بالرغم من أن الاضطرابات المعرفية، وخاصة الذاكرة، تشغل الجزء الأكبر من تشخيص مرض الألزهايمر، فإن الأعراض النفسية العصبية تلعب دوراً جوهرياً في التشخيص؛ سواء بظهورها كردود فعل نفسية لتكيف مع المرض في المراحل المبكرة، أو بارتباطها بتدهور الوظائف العصبية في المراحل المتأخرة، خصوصاً القلق والاكتئاب (Botto et al., 2022).

تحديات الرعاية الأسرية وصعوبات التكيف

لطالما كان مرض الألزهايمر من أكثر الأمراض تأثيراً على حياة الأفراد والأسر، إذ إن آثاره لا تقتصر على فقدان الذاكرة وتدهور السيرورات المعرفية فقط، بل تمتد لتصيب شبكة العلاقات الأسرية بأكملها. فعبء الرعاية غالباً ما يقع على الأسرة (Gendron & Poitras, 1989) ويجبر أفرادها على التكفل الدائم بالمصاب (Kerherve et al., 2008)، مما يؤثر لديهم مشاعر الحزن والقلق والاكتئاب (Gil & Anllo, 2019)، ويزيد من حدة الضغوط النفسية التي قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الأسرية. ومع تقدم المصاب في السن، تصبح الأعراض أكثر حدة، وقد تصل به إلى فقدان الاستقلالية (Aubert & Lechowski, 2011)، الأمر الذي يجعل الأسرة مضطرة إلى التكيف مع متطلبات الرعاية المتزايدة (Charlante, 2009)، وهو ما يضعها أمام تحديات نفسية ووجدانية واجتماعية معقدة تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة. لذلك، سنحاول في الفقرات التالية استعراض أبرز هذه التحديات، وإلقاء الضوء على الآثار النفسية، الوجدانية والاجتماعية التي يواجهها مقدمي الرعاية.

التحديات النفسية والوجدانية

أمام تدهور حالة مريض الألزهايمر، تزداد معاناة الأسر وتتفاقم الصراعات بين أفرادها حول توزيع المسؤوليات واتخاذ القرارات المتعلقة برعايته (Magalie & Laurent, 2020)، مما يجعلهم عرضة لقلق مستمر بشأن حالة المريض من جهة، وبشأن مستقبلهم الشخصي من جهة أخرى (Vu et al., 2022). وغالباً ما يصاحب القلق اضطرابات في النوم (Gao et al., 2019)، نظراً لاضطرار مقدمي الرعاية للاستيقاظ مراراً وتكراراً خلال الليل لتفقد حالة المصاب، وهو ما يؤثر على طاقتهم وقدرتهم على التحمل. وفي دراسة أجراها هزان hazzan وآخرون (2022) تبين أن مستوى الرعاية مرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة لمقدمي الرعاية؛ إذ أظهرت النتائج أنه كلما كان مقدم الرعاية يتمتع بصحة نفسية وجسدية جيدة، كان أكثر قدرة على تلبية احتياجات المريض، وأن غياب الدعم النفسي والاجتماعي يؤدي إلى تراجع جودة الرعاية (Hazzan et al., 2022). كما أن الصلابة النفسية Résilience psychologique لمقدم الرعاية تتأثر بالثقافة والمحيط الاجتماعي، اللذين يلعبان دوراً جوهرياً في بناء أبعاد هذه الصلابة، وهي: الالتزام، السيطرة، التحدي، التواصل، والثقافة. وتساعد هذه الأبعاد مقدم الرعاية على مواجهة التحديات والتكيف مع الصعوبات (Hossein et al., 2022). ومن جهة أخرى، أوضحت أنا لورا Anna Laura وآخرون (2020) في دراسة اعتمدت على مراجعة 36 مقالة حول تأثير الألزهايمر على العلاقات الأسرية، أن المرض يؤدي إلى تغيير عميق في أدوار أفراد الأسرة، حيث يتحول الأبناء إلى مقدمي الرعاية، مما يخلق لديهم ضغوطات نفسية وانفعالية عميقة نتيجة قلة التواصل الاجتماعي وضعف الدعم الخارجي. (Luiu et al., 2020) كما أكدت دراسة إمين Emin Altintas وآخرون (2024)، التي شملت 110 ثنائيات (مقدم الرعاية ومريض الألزهايمر)، وجود علاقة ارتباطية بين إدراك مقدم الرعاية لدرجة تدهور حالة المريض ومستوى

الضغط النفسي؛ فكلما اعتقد مقدم الرعاية أن حالة المريض أسوأ، ارتفع إحساسه بالعبء النفسي وزادت لديه مؤشرات الاكتئاب (Altintas et al., 2024).

ومن خلال ما سبق، يمكن استنتاج أن الضغوط النفسية تتزايد كلما تفاقمت الأعراض الإكلينيكية للمصاب، مما يجعل مقدمي الرعاية عرضة لاكتئاب متصاعد ناجم عن مشاعر الغضب والإحباط (Lindeza et al., 2024)، وذلك بسبب التغيرات السلوكية الصعبة والتقلبات المزاجية الحادة التي ترافق مرضى الألزهايمر، خصوصاً في المراحل المتقدمة (Pless et al., 2023). وفي السياق ذاته، اعتمدت دراسة أولادي Oladele وآخرون (2022) على مراجعة منهجية شملت 17 مقالا بهدف تحديد احتياجات مقدمي الرعاية للأفراد المصابين بالخرف، وتوصلت النتائج إلى أن أبرز الاحتياجات تتمثل في الدعم النفسي والاجتماعي، التوجيه والإرشاد في مختلف مراحل الألزهايمر، الدعم الوجداني، بالإضافة إلى المساعدات المادية (Atoyebe et al., 2022).

التحديات السلوكية

تشير الأعراض النفسية والسلوكية إلى مجموعة من اضطرابات الإدراك والتفكير والمزاج أو السلوك القابل للملاحظة. ففي دراسة أجراها إرافاني وآخرون (2022) على عينة مكونة من 85 مريضاً بالمرض (مرضى الألزهايمر ومقدمي الرعاية)، تبين أن شدة الاضطرابات السلوكية كالعدوانية، القلق، الاكتئاب، الأوهام، والهلاوس ترتبط بارتفاع مستوى الإجهاد النفسي لدى مقدمي الرعاية (Iravani et al., 2022). وفي المقابل، أشارت ماني وآخرون (2021) إلى أن الأعراض النفسية العصبية للمريض ليست السبب الوحيد والمباشر في زيادة عبء الرعاية الأسري؛ إذ يمكن للاضطرابات النفسية الخاصة بمقدم الرعاية نفسه، مثل التوتر والاكتئاب، أن تزيد من حدة العبء بجوانبه النفسية، الجسدية، الاجتماعية، المالية (Pinyopornpanish et al., 2021). وقد تم الإجماع على أن الأعراض السلوكية تسهم في تسريع تطور المرض، إذ يمكن أن تظهر اضطرابات اكتئابية أو عدوانية في مختلف مراحل الألزهايمر (Lopez, 2003)، إلى جانب اللامبالاة والتقلبات المزاجية (Pless et al., 2023)، وهي أعراض تؤثر بشكل كبير على مقدمي الرعاية وتتطلب تعاملًا خاصًا. فاللامبالاة التي تعرف بأنها فقدان المصاب للدافعية والاهتمام بالأنشطة اليومية مثل النظافة الشخصية والأكل والتفاعل الاجتماعي تشكل مصدر إحباط لمقدمي الرعاية، خاصةً عند محاولتهم إشراك المصاب في أنشطة قد تساهم في تحسين حالتهم المعرفية والسلوكية (Robert et al., 2004). من جهة أخرى، قد يظهر بعض المصابين سلوكاً عدوانياً يتراوح بين الصراخ والعنف اللفظي أو الجسدي (Elisa, 2015)، وغالبًا ما يكون سببه شعور المريض بالارتباك أو التهديد. ويعد التعامل مع هذه العدوانية تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب من مقدم الرعاية التحلي بالهدوء واستخدام استراتيجيات التهدئة، مثل تجنب الجدل وتغيير الموضوع للحد من زيادة التوتر. كذلك، قد يعاني المصابين من تقلبات مزاجية حادة تتجلى في انتقالهم المفاجئ من السعادة إلى الحزن أو الغضب. وتعرف الأعراض النفسية السلوكية عموماً على أنها المظاهر الأساسية لخلل اشتغال الدماغ، وتظهر خصوصاً نتيجة لتلف دارة عصبية محددة مثل الدارة الحوفية circuit limbique أو الدارة تحت قشرية (Lyketsos et al., 2011).

التحديات الاجتماعية

بالإضافة إلى التحديات النفسية والسلوكية التي تواجهها الأسرة مع مريض الألزهايمر، تبرز تحديات اجتماعية تزيد من شدة المعاناة وتدفع بمقدمي الرعاية نحو العزلة الاجتماعية (Lee et al., 2021). وحسب دراسة قامت بها حنان Hanan وبيرولا Perla (2019) على عينة تضم 20 فرداً من مقدمي الرعاية، يتبين أن السياق الثقافي الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في نشوء شكلين من الوصمات: الوصمة الذاتية stigmatisation personnelle، والوصمة العائلية stigmatisation familiale (Abojabel & Werner, 2019). إذ تواجه الأسرة في كثير من الأحيان أحكاماً وانتقادات جارحة من المجتمع اتجاه فردها المصاب، مما يدفع بعضها إلى اعتماد أساليب وقائية كعدم الإفصاح عن حالة المريض أو تجنب ظهوره أمام الآخرين، حفاظاً على مكانتها الاجتماعية وتقديراً لشعور بالإحراج والعار، وهو ما يضاعف مستويات الضغط النفسي لديهم. ويزداد ذلك حدة مع تطور الاضطرابات الذاكرية وصعوبة التوجه في الزمان والمكان لدى المصاب (Arnaud, 2019). وفي دراسة أخرى قام بها لينغوي تشين Linghui Chen وآخرون (2022)، صرح 17 من مقدمي الرعاية بأنهم لم يكونوا على وعي مسبق بأهمية التخطيط لرعاية، وكانوا يترددون في البحث عن المعلومات المتعلقة بالمرض خوفاً من الأحكام الاجتماعية (Chen et al., 2022). هذا الوضع يجعل مقدم الرعاية في حالة يقظة دائمة لمراقبة سلوكيات المصاب (Mahoney, 2003)، ويدفعه في كثير من الأحيان إلى تجنب الخروج أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية كالسفر أو حضور مناسبات عائلية، نظراً لالتزامه المستمر برعاية المصاب، مما يفسر انخفاض تفاعلهم الاجتماعي بشكل واضح وصولاً إلى العزلة والوحدة (Rodriguez et al., 2004). وفي الحالات التي يغيب فيها الدعم الاجتماعي تزداد معاناة مقدمي الرعاية، إذ قد لا يجدون من يفهم أو يقدر طبيعة التحديات اليومية التي يواجهونها. وفي بعض الأحيان قد يفسر بعض الأقارب السلوكيات المضطربة للمصاب كعدوانية على أنها تصرفات متعمدة أو قلة احترام، دون إدراك لحقيقة المرض، مما يسبب إحراجاً لمقدم الرعاية ويزيد من توتر العلاقات الأسرية، ويدفعه إلى تجنب اصطحاب المصاب إلى الأماكن العمومية (Rodríguez et al., 2008). علاوة على ذلك، تشمل التحديات الاجتماعية

أيضاً الصعوبات المالية (Hellis et al., 2023)، وقد يضطر بعض مقدمي الرعاية إلى تقليل ساعات العمل أو حتى التوقف عنه بشكل كامل لتقديم الرعاية اللازمة، وهو ما يؤدي إلى ضغوط مالية قد تؤثر على استقرارهم الاجتماعي ومستوى معيشتهم.

خلاصة

إن رعاية مريض الألزهايمر ليست بالشكل السهل بل تتطلب مجهوداً نفسياً ومادياً، من أجل مقاومة الأعراض المختلفة والمتطورة التي يعيشها المصاب، والاستعداد من أجل التكيف معها سواء كانت سلوكية كالعدوانية أو نفسية كالقلق. وتبقى الأسرة هي الملجأ الأساسي لرعاية أفرادها وتقديم الدعم لهم. لذلك ينبغي التنويه بجهودها ومساعدتها على ذلك من خلال وضع برامج توعوية تساعد على فهم المرض من جهة واحتياجات المريض من جهة أخرى.

المراجع

- Abojabel, H., & Werner, P. (2019). *Exploring family stigma among caregivers of persons with Alzheimer's disease: The experiences of Israeli-Arab caregivers*. *Dementia (London)*, 18(1), 391–408. <https://doi.org/10.1177/1471301216673920>
- Altintas, E., Luyat, M., Gallouj, K., Hülür, G., & El Haj, M. (2024). Burden of family caregivers in Alzheimer's disease: The role of caregivers' perception of cognitive impairment. *Applied Neuropsychology*, 31(4), 1–7. <https://doi.org/10.1080/23279095.2024.2367102>
- Arnaud, S. (n.d.). *La désorientation spatio-temporelle chez la personne âgée ayant la maladie d'Alzheimer : L'apport de la psychomotricité dans la prise en charge des troubles psycho-comportementaux* (Mémoire de Master). Université de Bordeaux.
- Atoyebi, O., Eng, J. J., Routhier, F., Bird, M.-L., & Mortenson, W. B. (2022). A systematic review of systematic reviews of needs of family caregivers of older adults with dementia. *European Journal of Ageing*, 19(3), 381–396. <https://doi.org/10.1007/s10433-021-00680-0>
- Ávila-Villanueva, M., Marcos Dolado, A., Gómez-Ramírez, J., & Fernández-Blázquez, M. (2024). Brain structural and functional changes in cognitive impairment due to Alzheimer's disease. *Frontiers in Psychology*, 15, 1123456. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1123456>
- Baddeley, A. D., Bressi, S., Della Sala, S., Logie, R., & Spinnler, H. (1991). The decline of working memory in Alzheimer's disease: A longitudinal study. *Brain*, 114(6), 2521–2542. <https://doi.org/10.1093/brain/114.6.2521>
- Barkat-Defradas, M., Martin, S., Rico Duarte, L., & Brouillet, D. (2008, juin). Les troubles du langage dans la maladie d'Alzheimer. *Actes électroniques non numérotés*, 27 journée d'études sur la Parole, Avignon, France. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00321233>
- Baudic, S., Dalla Barba, G., Thibaudet, M. C., Smagghe, A., Remy, P., & Traykov, L. (2006). Executive function deficits in early Alzheimer's disease and their relations with episodic memory. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 21(1), 15–21. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2005.07.002>
- Béland, F. (2011). Comment peut-on envisager de retarder la perte d'autonomie dans la maladie d'Alzheimer ? *Les Cahiers de l'Année Gériatrique*, 3(1), 1–8.
- Belleville, S. (2009). La maladie d'Alzheimer : une maladie de la mémoire de travail ? *Revue de neuropsychologie*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.1684/nrp.2009.0007>
- Botto, R., Callai, N., Cermelli, A., Causarano, L., & Rainero, I. (2022). Anxiety and depression in Alzheimer's disease: A systematic review of pathogenetic mechanisms and relation to cognitive decline. *Neurological Sciences*, 43(6), 3405–3418. <https://doi.org/10.1007/s10072-022-06068-x>
- Boury, M., & Deschamps, M. (2013). Capacités de jugement du danger et de raisonnement dans la démence de type Alzheimer. *Sciences cognitives*. <https://doi.org/10.17632/ffdumas-00874248>
- Cavayas, M., Raffard, S., & Gély-Nargeot, M.-C. (2012). [Stigmatization in Alzheimer's disease, a review] (in French). *Psychologie & Neuropsychiatrie du Vieillessement*, 10(4), 353–362. <https://doi.org/10.1684/pnv.2012.0356>
- Chen, L., Yin, G., Lin, S., & Li, Y. (2022). The perspectives of family caregivers of people with Alzheimer's disease regarding advance care planning in China: A qualitative research. *BMC Psychiatry*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04071-7>
- Collette, F., Van der Linden, M., & Salmon, E. (1999). Executive dysfunction in Alzheimer's disease. *Cortex*, 35, 57–72. [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(08\)70856-3](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70856-3)
- Combs, B., Mueller, R. L., Morfini, G., Brady, S. T., & Kanaan, N. M. (2019). Tau and axonal transport misregulation in tauopathies. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 1184, 81–95. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9358-8_7
- Cowan, N. (2005). Working memory underpins cognitive development, learning, and education. *Educational Psychology Review*, 17(2), 197–223. <https://doi.org/10.1007/s10648-005-3950-9>
- Crawford, T. J., Higham, S., Renvoize, T., Patel, J., Dale, M., Suriya, A., & Tetley, S. (2005). Inhibitory control of saccadic eye movements and cognitive impairment in Alzheimer's disease. *Biological Psychiatry*, 57(9), 1052–1060. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.01.017>

- Croisile, B., Millery, M., Collomb, K., Colombe, C., & Mollion, H. (2009). Le Test des 5 dessins : un test de mémoire visuospatiale à utiliser dans la maladie d'Alzheimer [The 5-figure test: A visuo-spatial memory test in Alzheimer's disease]. *La Revue de Gériatrie*, 34(6), 496–503. <https://doi.org/10.1016/j.revger.2009.06.001>
- Ergis, A.-M., & Eusop-Roussel, E. (2008). Les troubles précoces de la mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer. *Revue Neurologique*, 164(5), 628–634. [https://doi.org/10.1016/S0035-3787\(08\)73298-3](https://doi.org/10.1016/S0035-3787(08)73298-3)
- Eustache, F., Giffard, B., Rauchs, G., Chételat, G., Piolino, P., & Desgranges, B. (2006). La maladie d'Alzheimer et la mémoire humaine. *Revue Neurologique (Paris)*, 162(10), 929–939. [https://doi.org/10.1016/S0035-3787\(06\)75102-5](https://doi.org/10.1016/S0035-3787(06)75102-5)
- Filgueiras, A., Landeira-Fernandez, J., & Charchat-Fichman, H. (2013). Working memory in Alzheimer disease: A 5-year systematic review of empirical evidences from Baddeley's working memory model. *International Journal of Psychology and Neuroscience Studies*, 1(1), 57–76. <https://doi.org/10.XXXX/XXXXX>
- Fillaudeau, E. (2015). *Les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et leur relation avec des troubles exécutifs rencontrés dans la vie quotidienne* (Mémoire de Master 2, Université Mohammed V, Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie, Spécialité Neuropsychologie].
- Filon, J. R., Intorcica, A. J., Sue, L. I., Vazquez Arreola, E., Wilson, J., Davis, K. J., Sabbagh, M. N., Belden, C. M., Caselli, R. J., Adler, C. H., Woodruff, B. K., Rapsack, S. Z., Ahern, G. L., Burke, A. D., Jacobson, S., Shill, H. A., Driver-Dunckley, E., Chen, K., Reiman, E. M., Beach, T. G., & Serrano, G. E. (2016). Gender differences in Alzheimer disease: Brain atrophy, histopathology burden, and cognition. *Journal of Neuropathology & Experimental Neurology*, 75(11), 1029–1040. <https://doi.org/10.1093/jnen/nlw047>
- Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., & Winblad, B. (2004). An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. *The Lancet Neurology*, 3(6), 343–353. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(04\)00767-7](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(04)00767-7)
- Gendron, C., & Poitras, L. (1989). La prise en charge par la famille : Problématique et implication de cette politique en psychogériatrie. *Santé mentale au Québec*, 14(1), 179–190. <https://doi.org/10.7202/031498ar>
- Gil, R., & Arroyo-Anllo, E.-M. (2019). Émotions et maladie d'Alzheimer : Neuropsychologie et enjeux éthiques. *NPG: Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, 19, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.npg.2019.04.003>
- Gouras, G. K., Olsson, T. T., & Hansson, O. (2015). β -Amyloid peptides and amyloid plaques in Alzheimer's disease. *Neurotherapeutics*, 12(1), 3–11. <https://doi.org/10.1007/s13311-014-0313-y>
- Guillozet, A. L., Welsh-Bohmer, K. A., & Murphy, C. M. (2003). Neurofibrillary tangles, amyloid, and memory in aging and mild cognitive impairment. *Archives of Neurology*, 60(5), 631–636. <https://doi.org/10.1001/archneur.60.5.631>
- Hampel, H., Hardy, J., Blennow, K., Chen, C., Perry, G., Kim, S. H., Villemagne, V. L., Aisen, P., Vendruscolo, M., Iwatsubo, T., Masters, C. L., Cho, M., Lannfelt, L., Cummings, J., & Lista, S. (2021). The amyloid- β pathway in Alzheimer's disease. *Molecular Psychiatry*, 26(10), 5481–5503. <https://doi.org/10.1038/s41380-021-01249-0>
- Hazzan, A. A., Dauenhauer, J., Follansbee, P., Hazzan, J. O., Allen, K., & Omobepade, I. (2022). Family caregiver quality of life and the care provided to older people living with dementia: Qualitative analyses of caregiver interviews. *BMC Geriatrics*, 22(86), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-02787-0>
- Hosseini, L., Sharif Nia, H., & Ashghali Farahani, M. (2022). Hardiness in family caregivers during caring for persons with Alzheimer's disease: A deductive content analysis study. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.770717>
- Iravani, B., Abdollahi, E., Eslamdoust-Siahestalkhi, F., & Soleimani, R. (2022). Neuropsychiatric symptoms of Alzheimer's disease and caregiver burden. *Frontiers in Neurology*, 13, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.877143>

- Jelicic, M., Bonebakker, A. E., & Bonke, B. (1995). Implicit memory performance of patients with Alzheimer's disease: A brief review. *International Psychogeriatrics*, 7(3), 377–386. <https://doi.org/10.1017/S1041610295002134>
- Kelley, B. J., & Petersen, R. C. (2007). Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *Neurologic Clinics*, 25(3), 577–609. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682228/>
- Kerhervé, H., Gay, M.-C., & Vrignaud, P. (2008). Santé psychique et fardeau des aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. *Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique*, 166(4), 251–259. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2008.01.015>
- Kjeldsen, E. W., & Frikke-Schmidt, R. (2024). Causal cardiovascular risk factors for dementia: Insights from observational and genetic studies. *Cardiovascular Research*, 121(4), 537–549. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvae235>
- Klein-Koerkamp, Y., Baciú, M., & Hot, P. (2012). Preserved and impaired emotional memory in Alzheimer's disease. *Frontiers in Psychology*, 3, 331. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00331>
- Lechevalier, B., & Habas, C. (2021). Les mémoires oubliées: Mémoire procédurale et mémoire déclarative. *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*, 205(2), 149–153. <https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.12.011>
- Lenoir, H., & Siéoff, É. (2019). Les troubles de la perception visuelle dans la maladie d'Alzheimer. *Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillessement*, 17(3), 307–316. <https://doi.org/10.1684/pnv.2019.0815>
- Luiu, A. L., Favez, N., Betrancourt, M., Szilas, N., & Ehrler, F. (2020). Family relationships and Alzheimer's disease: A systematic review. *Journal of Alzheimer's Disease*, 76(4), 1595–1608. <https://doi.org/10.3233/JAD-200125>
- Marcelle, E. T., Yang, H., Cohen, J. W., Ramphal, B., Pagliaccio, D., Rauh, V., Peterson, B. S., Perera, F., Andrews, H., Rundle, A. G., Herbstman, J., & Margolis, A. E. (2025). The role of the hippocampus in working memory and word reading: Novel neural correlates of reading among youth living in the context of economic disadvantage. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 71, 101491. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101491>
- Marshall, G. A., Rentz, D. M., Frey, M. T., Locascio, J. J., Johnson, K. A., & Sperling, R. A.; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2011). Executive function and instrumental activities of daily living in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. *Alzheimer's & Dementia*, 7(3), 300–308. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2010.04.005>
- Mega, M. S., Cummings, J. L., Fiorello, T., & Gornbein, J. (1996). The spectrum of behavioral changes in Alzheimer's disease. *Neurology*, 46(1), 130–135. <https://doi.org/10.1212/wnl.46.1.130>
- Moloney, C. M., Lowe, V. J., & Murray, M. E. (2021). Visualization of neurofibrillary tangle maturity in Alzheimer's disease: A clinicopathologic perspective for biomarker research. *Alzheimer's & Dementia*, 17(11), 1–21. <https://doi.org/10.1002/alz.12321>
- Mosconi, L., Brys, M., Switalski, R., Mistur, R., Glodzik, L., Pirraglia, E., Tsui, W., De Santi, S., & de Leon, M. J. (2007). Maternal family history of Alzheimer's disease predisposes to reduced brain glucose metabolism. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(48), 19067–19072. <https://doi.org/10.1073/pnas.0705036104>
- Müller-Spahn, F. (2003). Behavioral disturbances in dementia. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 5(1), 49–59. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2003.5.1/fmuellerspahn>
- Nicolas, M. (2018). *Maladie d'Alzheimer et aides à domicile : intérêt d'un suivi spécialisé dans leur mise en place ?* [Thèse de médecine, Université de Bourgogne, UFR des Sciences de Santé, Dijon, France].
- Pinyopornpanish, M., Pinyopornpanish, K., Soontornpun, A., Tanprawate, S., Nadsasarn, A., Wongpakaran, N., & Wongpakaran, T. (2021). Perceived stress and depressive symptoms, not neuropsychiatric symptoms, predict caregiver burden in Alzheimer's disease: A cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 21, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02136-7>
- Safiri, S., Ghaffari Jolfayi, A., Fazlollahi, A., Morsali, S., Sarkesh, A., Daei Sorkhabi, A., Golabi, B., Aletaha, R., Motlagh Asghari, K., Hamidi, S., Mousavi, S. E., Jamalkhani, S., Karamzad, N.,

- Shamekh, A., Mohammadinasab, R., Sullman, M. J. M., Şahin, F., & Kolahi, A. A. (2024). Alzheimer's disease: A comprehensive review of epidemiology, risk factors, symptoms diagnosis, management, caregiving, advanced treatments and associated challenges. *Frontiers in Medicine*, *11*, 1474043. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1474043>
- Schott, J. M., Crutch, S. J., Frost, C., Warrington, E. K., Rossor, M. N., & Fox, N. C. (2008). Neuropsychological correlates of whole brain atrophy in Alzheimer's disease. *Neuropsychologia*, *46*(6), 1732–1737. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2008.02.015>
- Simon, J., & Bastin, C. (2014). Mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer: Déclin de la remémoration consciente et de la familiarité? *Med Sci (Paris)*, *30*(8-9), 784–789. <https://doi.org/10.1051/medsci/20143008017>
- Simon, V., & Rousseau, T. (2014). Influence d'un déficit des fonctions exécutives sur les capacités de communication dans la maladie d'Alzheimer. *NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie*, *15*(86). <https://doi.org/10.1016/j.npg.2014.10.008>
- Sousa Alves, G., Carvalho, A. F., de Amorim de Carvalho, L., Sudo, F. K., Siqueira-Neto, J. I., Oertel-Knochel, V., Jurcoane, A., Knochel, C., Boecker, H., Laks, J., & Pantel, J. (2017). Neuroimaging findings related to behavioral disturbances in Alzheimer's disease: A systematic review. *Current Alzheimer Research*, *14*(1), 61–75. <https://doi.org/10.2174/1567205013666160603010203>
- Stopford, C. L., Thompson, J. C., Neary, D., Richardson, A. M. T., & Snowden, J. S. (2012). Working memory, attention, and executive function in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. *Cortex*, *48*(4), 429–446. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2010.12.002>
- Taiebine, M. (2021). *Évaluation neuropsycholinguistique de l'agraphie et de l'aphasie en arabe dans la maladie d'Alzheimer* [Thèse de doctorat, Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc]. Centre d'études doctorales des Sciences de la vie et de la santé, Équipe de recherche en Neurologie et Neuropsychologie.
- Teixeira, A. L., Rocha, N. P., & Gatchel, J. (2023). Behavioral or neuropsychiatric symptoms of Alzheimer's disease: From psychopathology to pharmacological management. *Seminars in Neurology*, *81*(12), 1152–1162. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1777774>
- Terwel, D., Dewachter, I., & Van Leuven, F. (2002). Axonal transport, tau protein, and neurodegeneration in Alzheimer's disease. *NeuroMolecular Medicine*, *2*(2), 151–165. <https://doi.org/10.1385/NMM:2:2:151>
- Vaille, C., & Matura, M.-C. (2009). *Validité d'un test d'attention sélective chez la personne atteinte de démence : Validation pathologique du test de Stroop*. (Mémoire de psychomotricité). Université Toulouse III - Paul Sabatier.
- Villeneuve, S., & Belleville, S. (2010). Réserve cognitive et changements neuronaux associés au vieillissement. *Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillessement*, *8*(2), 133–140. <https://doi.org/10.1684/pnv.2010.0214>
- Wilson, R. S., Mendes de Leon, C. F., Barnes, L. L., Schneider, J. A., Bienias, J. L., Evans, D. A., & Bennett, D. A. (2002). Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease. *JAMA*, *287*(6), 742–748. <https://doi.org/10.1001/jama.287.6.742>